

AYOLLAR HUQUQLARINING DOLZARBLIGI HAMDA JADIDLARNING GENDER TENGLIGIGA OID QARASHLARI

Azizjon RASULOV

O‘zbekiston xalqaro
islomshunoslik akademiyasi
Islom iqtisodiyoti va xalqaro
munosabatlar fakulteti
Xalqaro munosabatlar
yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Mansurova Nigora

Buxoro Davlat Universiteti
Tarix va Yuridik fakulteti
Siyosatshunoslik yo‘nalishi
3-bosqich talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda ayollar huquqlarining dolzarbligi va ularni ta’minlash masalalari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, gender tenglik konsepsiyasi tarixiy taraqqiyotda, xususan, O‘rta Osiyodagi islohotchi jadidlar faoliyatida qanday namoyon bo‘lgani tahlil qilingan. Jadidchilik harakati vakillari – Munavvarqori Abdurashidxonov, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat va boshqa ziyolilarning asarlarida ayollarning ta’lim olish huquqi, ijtimoiy hayotdagi o‘rni va tenglik g‘oyalari yoritilgan. Maqola orqali gender tengligi bugungi kunda ham dolzarb masala bo‘lib qolayotgani, bu borada tarixiy tajribaning o‘rni naqadar muhim ekani asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: *Ayollar huquqlari, gender tengligi, jadidchilik harakati, ayollar ta’limi, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla*

Avloniy, ijtimoiy tenglik, Abdurauf Fitrat.

“Haq olinur – berilmas!”,
Mahmudxo‘ja Behbudiy
Kirish

Ayollar huquqi va gender tenglik masalasiga yuzlanadigan bo‘lsak, gender tenglik bu avvalo ikki jins, ayollar va erkaklar o‘rtasida jamiyatning barcha jabhalarida tenglik va jinsiga ko‘ra kamsitmaslik yoki ustun ko‘rmaslikni anglatadi. Va bu kabi masalalar G‘arb jamiyatining turli jabhalariga kirib kelayotgan bir davrda bizning Turkiston zaminiga ham jadidlarimiz tomonidan ayollarga ta’lim sohasida erkinliklar berish va ma’rifatli qilishga bo‘lgan urinishlar soyasida kirib kela boshladi.

Jadidchilik harakati – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Movarounnahr, Turkiston va unga tutash hududlarda yuzaga kelgan ma’rifatparvarlik oqimi bo‘lib, u ilm-fan, ta’lim, ijtimoiy islohotlar orqali millatni uyg‘otish va yuksaltirishni maqsad qilgan. Jadidlar xalqni jaholatdan, ilmiy qoloqlikdan olib chiqish uchun yangi usul maktablari, madaniyat markazlari, gazeta-jurnallar ochib, ayniqsa, ayollar ta’limi va ijtimoiy faolligiga alohida e’tibor berganlar. Zero, ayollar ta’limi tenglik sari qadamlardan biri hisoblangan. Ijtimoiy tenglik esa jamiyatni rivojlantiruvchi asosiy omillardan biri bo‘lib, dastlabki demokratik qarashlarning asosidir.

Jadidlar fikricha, jamiyatni ma’naviy va madaniy yuksaltirishning ilk sharti — ayollarning savodini oshirish edi. Ayol — ona, tarbiyachi,

kelajak avlodga ta’sir ko‘rsatuvchi eng muhim shaxs sifatida ko‘rilgan. Biroq onalarimiz o‘sha davrda bilim va tarbiya o‘rniga erlari bilan urishib-talashib qizlariga mol yig‘ishni yaxshi ko‘rishlari ta’kidlangan. Qizlarga esa turli ziynatlar emas, ilm hunar lozimligini esa o‘ylashmaydi.

Jadidlar oila va jamiyatda o‘qimishli ayollarning o‘rni va mavqeini o‘zgacha ekanligini tushunganlar. “Xotinlarni o‘qitmoq va ularning aqllariga jilo bermoq va erlari birla yaxshi muomala qilmoq va bolalarini tarbiya qilmoq va zindakorlikni yaxshi bilmaklari xususida ta’lim albatta zarurdir”¹ [1]–degan fikrlarni aytib o‘tganlar. Va keyinchalik shunga mos tarzda harakat qilganlar. Jadid maktablarida ta’lim olayotgan ayollar esa o‘zbek xotin-qizlarining ahvoli haqida qayg‘urganlar. Jumladan, 1906-yilda qo‘qonlik Tojiyaxon birinchi turk tili ayollar jurnaliga o‘zbek ayollari nomidan xat yozib, turkistonlik ayollar axvolidan shikoyat qiladi. Ya’ni Rossiyada, markazda inson huquqlari ma’lum daraja borligini, biroq, Turkistonda ayollar dunyodan bexabar ekanliklari va bu butunlay ilmsizlikka yetaklashini aytib o‘tadi. Har yuz musulmadan bittasigina o‘qish va yozishni bilgani bilan butun kelajakni tabiyalab bo‘lmasligini ta’kidlaydi.

Dastavval **Abdulla Avloniy** haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, u

¹ S.To‘ychiyeva. Ayol savodxon bo‘lsa, Tafakkur, 1/20246 118-b.

² Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq* / Abdulla Avloniy. Toshkent, 1913.

uchun tarbiya masalasi old o‘rinda turgan. U bu tushunchani keng doirada tushungan, uning uchun bu tushunchani birgina axloq tushunchasi bilan cheklab bo‘lmagan. Tarbiya – uning fikricha tug‘ilgan ondan boshlanib toki hayotining oxirigacha davom etadi. Biz bilgan hamma narsa esa aynan tarbiyaga bog‘liq. “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir” deya Avloniy bejizga gapirmagan.

Shuningdek o‘zining “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida: “Millatning najoti — ma’rifatda, ma’rifat esa — tarbiyada, tarbiya esa — ayolda.” — deb, ayollar ta’limining bevosita butun jamiyatga ta’sir qiluvchi muhim omil ekanini uqtiradi².

Behbudiyning ijodi adabiyot, jurnalistika, ta’lim, siyosat kabi turli sohalarni qamrab olgan. Xususan, Behbudiy turkiy xalqlar adabiyotida yangi davrni boshlab bergan yozuvchilardan biri hisoblanadi. U asarlari orqali xalqni ma’rifatga, birlikka va ozodlikka chaqirgan. Masalan, 1915-yilda yozilgan “Yangi saodat” asari orqali Behbudiy ayollarning ta’lim olishi, ularning huquqlari va jamiyatdagi o‘rni haqida fikr bildirgan³.

Shu bilan bir qatorda, Behbudiy ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etishini ham qo‘llab-

³ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, _Mahmudxo‘ja Behbudiy: Hayoti va ijodi_ (Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005), 78-80.

quvvatlab kelgan. U ayollarning ta’lim olishi, ularning huquqlari kengaytirilishi va jamiyatda teng maqomga ega bo‘lishi kerakligini ta’kidlagan. Bu g‘oyalar o‘z davri uchun juda ilg‘or edi⁴.

“Ayollar bilimli bo‘lsa, butun jamiyat bilimli bo‘ladi. Ayollar qorong‘ulikda qolsa, yurtning kelajagi qorong‘ulikda qoladi.”

Mahmudxo‘ja Behbudiy

Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkistonning ma’rifiy, madaniy va siyosiy hayotida o‘chmas va salmoqli me’ros qoldirdi. Uning vatan muhabbati hamda vatanga sadoqat borasidagi qarashlari milliy g‘urur, ma’rifat, birlik va mustaqillik g‘oyalariga asoslangan. Behbudiy fikrlari, qarashlari va g‘oyalari nafaqat o‘sha davr, balki bugungi kun uchun ham dolzarb va ilhomlantiruvchi manbadir.

Shu o‘rinda biz Jadidchilik harakatining yana bir ulkan namoyondalaridan biri, Buxoro jadidchiligida muhim o‘rinni egallagan – **Abdurauf Fitrat** (1886-1938) haqida so‘z yuritib uning fikrlariga to‘xtalib o‘tamiz. Fitrat jamiyatdagi notenglik va ta’lim sohasidagi muammolarga ham e’tiborini qaratadi. Bu o‘rinda, ayniqsa, u davlatni holini xarob ahvolga solgan, istiqbolga xatar bo‘lgan yirik muammo – ayollarning ta’lim olish zaruriyatlarini o‘rtaga tashlaydi. “...millatning ilk tarbiyasi ayollar qo‘lida kechadi. Ilm va idrok

egasi bo‘lmagan noqobil ona o‘z farzandining ham qobiliyatsiz bo‘lib qolishiga sherik bo‘ladi, bas, shunday ekan, qizlar tahsili millat uchun eng zarur bo‘lgan muammo darajasiga ko‘tarilishi, xuddi erlar kabi ular tahsil va takomilga loyiqligi Qur’oniy dalillar bilan isbotlangan”.⁵ Mana shunday fikrlarni u o‘z asarlarida keltiradi. Fitratning “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari”, “Munozara”, “Hind sayyohi bayonoti” kabi asarlarida ham aynan bu mavzuga doir fikrlari aks etadi.

Shunday qilib, bir narsani anglash mumkinki, Fitratning fikrlari o‘z davri uchun anchayin ilg‘or va demokratik edi. Uning inson haqidagi hikmatli so‘zlari ham tahsinga sazovordir. Jumladan: “Insonning boshqa maxluqotdan sharafi shundaki, inson taraqqiyot va tanazzulga qobildir, boshqa hayvonlarda esa bu yo‘q. Hakimlar inson taraqqiyoti va tanazzuli uchun uch olamni ajratganlar: hayvonot olami, jamodot olami va insoniyat olami”

Xulosa. Jadidlar nafaqat ayollar ta’limi, balki ularning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini ham qo‘llab-quvvatlaganlar. Ular uchun ayol — uyda tiqilib qoladigan emas, balki ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etadigan ongli fuqaro bo‘lishi kerak edi. Shu bilan birga, jadidlar an’anaviy parda va hijob masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashgan. Ular diniy e’tiqodlarga zid chiqmagan holda,

⁴ Abdurashidov Z. Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. 158 b.

⁵ Hamidullo Boltaboyev “Abdurauf Fitrat”, Yoshlar Nashriyot uyi, Toshkent-2022, 127-b.

ayollarning erkinligi va faolligini targ‘ib qilganlar.

Biroq bu g‘oyalar har doim ham iliq kutib olinmagan. Ayniqsa, ayrim diniy doiralar jadidlarning ayollarni o‘qitish haqidagi fikrlariga keskin qarshi chiqib, ularni “bid’atchilikda” yoki “islomga zid fikrlarda” ayblagan. Biroq oradan vaqt o‘tib bugungi kunga kelib ularning fikrlari qanchalik to‘g‘ri bo‘lganligini va harakatlari mazmunini anglab borar ekanmiz, shonli tariximizda o‘z izini qoldira olgan ma’rifatparvarlarimiz bilan faxrlana olamiz.

Aynan ayollar huquqlari va gender tenglikni ta’minlash bo‘yicha dolzarb muammolarni hal qilish yuzasidan olib borilayotgan ishlar bugungi kunda o‘z samarasini ko‘rsatayotganini guvohi bo‘lmoqdamiz. Misol uchun, 2017-yilda boshqaruv sohasida xodimlarning o‘rtacha 20 foizini xotin-qizlar tashkil etgan bo‘lsa, hozirgi vaqtda bu raqam 35 foizga yetdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 38 foizini, Senat a‘zolarining 27 foizini ayollar tashkil etmoqda. Yoki ta’lim tizimiga e’tibor qaratsak, hozirgi kunda 6 ming 200 dan ortiq xotin-qizlar ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanayotgani, ilmiy ishlanmalarning 25 foizini olima ayollar yaratayotgani ham, jamiyatda ularning o‘rni mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Demak biz shuni ayta olamizki ulug‘ ajdodlarimiz, Jadidlarimizning harakatlari besamar ketmadi!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. S.To‘ychiyeva. Ayol savodxon bo‘lsa, Tafakkur, 1/20246 118-b.
2. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq / Abdulla Avloniy. Toshkent, 1913.
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, Mahmudxo‘ja Behbudiy: Hayoti va ijodi (Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005).
4. Abdurashidov Z. Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. 158 b.
5. Behbudiy M. Tanlangan asarlar / Mahmudxo‘ja Behbudiy; tahr. Begali Qosimov. Toshkent: Ma’naviyat, 2006. 280 b.
6. Hamidullo Boltaboyev “Abdurauf Fitrat”, Yoshlar Nashriyot uyi, Toshkent-2022, 127-b.